

EDUKASI POLA MAKAN "ISI PIRINGKU" BERBASIS BAHAN PANGAN LOKAL ORGANIK UNTUK MENINGKATKAN STATUS GIZI DAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Wahyuni Alinengsih¹, Siti Aminah², Ayu Cahyani³, Dian Fadillah⁴, Nadia dewi Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Stikes Panrita Husada Bulukumba

Article Info

Article History:

Received : Jan 09, 2026

Revised : Jan 23, 2026

Accepted : Feb 06, 2026

Keywords:

Nutrition education

Isi piringku

Local organic foods

Adolescents

Nutritional status

Reproductive health

ABSTRAK

Masalah gizi pada remaja masih menjadi perhatian karena dapat berdampak pada kesehatan dan fungsi reproduksi di masa depan. Edukasi gizi merupakan upaya promotif yang penting untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku makan sehat pada remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan gizi, status gizi, dan partisipasi remaja usia 15–18 tahun melalui edukasi pola makan Isi Piringku berbasis bahan pangan lokal organik. Kegiatan dilaksanakan dengan desain pre–post test tanpa kelompok kontrol pada 50 remaja. Pengetahuan gizi diukur menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah edukasi, status gizi diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U), dan partisipasi dinilai melalui observasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan nilai pre-test dan post-test menggunakan uji paired t-test, uji Wilcoxon, dan uji Chi-Square. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan gizi yang signifikan setelah edukasi, dengan skor rata-rata meningkat dari $58,4 \pm 10,2$ menjadi $82,6 \pm 8,7$ ($p < 0,001$). Proporsi responden dengan tingkat pengetahuan baik meningkat dari 16% menjadi 68%. Status gizi menunjukkan kecenderungan perbaikan meskipun belum signifikan. Partisipasi remaja tergolong tinggi. Edukasi Isi Piringku berbasis pangan lokal efektif meningkatkan pengetahuan gizi dan keterlibatan remaja

ABSTRACT

Nutritional problems among adolescents remain a concern because they may affect future health and reproductive function. Nutrition education is an important promotive effort to improve knowledge and healthy eating behavior in this age group. This community service activity aimed to improve nutritional knowledge, nutritional status, and participation of adolescents aged 15–18 years through My Plate–based nutrition education using local organic foods. The activity applied a pre–post test design without a control group involving 50 adolescents. Nutritional knowledge was measured using a structured questionnaire before and after the education, nutritional status was assessed using Body Mass Index-for-Age (BMI-for-Age), and participant involvement was evaluated through observation. Data were analyzed by comparing pre-test and post-test scores using paired t-test, Wilcoxon test, and Chi-Square test. The results showed a significant increase in nutritional knowledge after the intervention, with mean scores rising from 58.4 ± 10.2 to 82.6 ± 8.7 ($p < 0.001$). The proportion of participants with a good level of knowledge increased from 16% to 68%. Nutritional status

showed a positive trend, although the changes were not statistically significant. Participant involvement was high. In conclusion, Isi Piringku-based nutrition education using local organic foods effectively improved nutritional knowledge and adolescent participation

**Corresponding Author: wahyunialinengsih91@gmail.com*

PENDAHULUAN

Remaja merupakan fase kehidupan yang ditandai oleh pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, perubahan hormon serta kesiapan reproduksi, sehingga kebutuhan gizinya mengalami peningkatan signifikan dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada periode ini, asupan gizi yang tidak optimal dapat berdampak jangka pendek maupun panjang termasuk gangguan pertumbuhan, risiko obesitas, maupun defisiensi mikronutrien seperti anemia yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi di kemudian hari dan kemampuan reproduktif ketika memasuki masa dewasa. Studi juga menunjukkan bahwa remaja sering mengalami tantangan gizi seperti triple burden—kekurangan gizi, obesitas, dan kurangnya variasi diet—yang dapat memengaruhi status kesehatan mereka secara keseluruhan (Janaki, et al 2025).

Konsep gizi seimbang menjadi salah satu pendekatan nutrisi yang penting untuk diterapkan di kalangan remaja. Di Indonesia, pedoman Isi Piringku dicanangkan sebagai bentuk komunikasi edukasi gizi yang menekankan pentingnya porsi makan yang seimbang antara karbohidrat, sayuran, buah, protein hewani maupun nabati sesuai kebutuhan individu. Edukasi Isi Piringku terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan praktik konsumsi gizi seimbang pada remaja, bahkan ketika diterapkan melalui media interaktif, flipchart, maupun kegiatan penyuluhan di sekolah (Nashihatul, et al 2025).

Selain itu, penggunaan bahan pangan lokal yang diproduksi secara organik, seperti sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, serta sumber protein nabati, memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi remaja. Bahan pangan lokal umumnya tersedia dalam kondisi lebih segar dan mengandung zat gizi esensial yang lebih baik dibandingkan pangan olahan maupun produk impor. Di samping manfaat gizi, pemanfaatan pangan lokal organik juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di tingkat lokal. Pola konsumsi pangan lokal yang beragam dapat meningkatkan variasi diet remaja, sehingga mendukung kecukupan asupan vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif lainnya yang berperan dalam menunjang pertumbuhan fisik serta menjaga keseimbangan hormonal dan kesehatan reproduksi remaja (Kemenkes RI, 2020).

Kesehatan reproduksi remaja sangat berkaitan dengan status gizi mereka. Gizi yang baik membantu menjaga keseimbangan hormon, siklus menstruasi yang sehat pada remaja putri, serta perkembangan organ reproduksi yang optimal. Kekurangan nutrisi tertentu seperti zat besi atau vitamin dapat mengakibatkan gangguan fungsi reproduksi termasuk anemia dan irama menstruasi yang tidak teratur, yang implikasinya tidak hanya berdampak pada kesehatan saat ini tetapi juga pada kemampuan reproduksi di masa depan (Valeria, 2024).

Dengan latar inilah, edukasi pola makan "Isi Piringku" berbasis bahan pangan lokal organik misalnya umbi-umbian, jagung, tempe, tahu, sayuran hijau atau bahan makanan yang ada di lingkungan sekitar dan mudah didapatkan, perlu dikembangkan sebagai strategi intervensi nutrisi untuk remaja. Edukasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan praktik gizi seimbang, tetapi juga memotivasi remaja untuk memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di lingkungan mereka melalui pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Implementasi program semacam ini berpotensi mendukung peningkatan status gizi, pertumbuhan sehat, serta kesehatan reproduksi remaja secara holistik, sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan produktif di masa dewasa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan rancangan pre-eksperimental dengan pendekatan one group pre-test dan post-test. Kegiatan difokuskan pada edukasi gizi melalui penerapan konsep pola makan Isi Piringku berbasis bahan pangan lokal organik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan gizi, status gizi, dan pemahaman kesehatan reproduksi remaja. Intervensi

dilakukan dalam bentuk penyuluhan gizi, diskusi interaktif, serta praktik penyusunan menu seimbang menggunakan bahan pangan lokal organik.

Responden dalam kegiatan ini adalah remaja berusia 15–18 tahun yang berada di SMAN 7 Bulukumba, adapun jumlah sampel sebanyak 50 orang. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih remaja yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan PKM ini meliputi : materi penyuluhan Isi Piringku, leaflet, poster, dan media visual piring makan gizi seimbang. Alat pengukuran: timbangan berat badan digital, alat ukur tinggi badan (microtoise), dan formulir pengukuran status gizi. Materi tentang pangan lokal organik yang digunakan dalam kegiatan edukasi gizi ini merupakan bahan pangan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar dan diproduksi secara lokal dengan minim penggunaan bahan kimia sintesis. Jenis pangan yang digunakan meliputi makanan pokok seperti beras, jagung, dan ubi jalar sebagai sumber energi; lauk pauk berupa tempe, tahu, telur, dan ikan air tawar sebagai sumber protein nabati dan hewani; sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, wortel, dan tomat yang kaya vitamin, mineral, dan zat besi; serta buah-buahan lokal seperti pisang dan pepaya sebagai sumber serat dan mikronutrien.

Instrumen pengumpulan data yaitu kuesioner pengetahuan gizi dan kesehatan reproduksi, lembar observasi, serta lembar pre-test dan post-test. Adapun teknik pengumpulan data yaitu pengukuran pengetahuan, pengukuran status gizi, serta observasi partisipasi. Analisis Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Data karakteristik responden disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Perubahan tingkat pengetahuan dianalisis dengan membandingkan nilai pre-test dan post-test menggunakan uji statistik sederhana, seperti uji paired t-test atau uji Wilcoxon, sesuai dengan distribusi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 50 remaja usia 15–18 tahun, yang terdiri dari 28 perempuan (56%) dan 22 laki-laki (44%). Seluruh responden merupakan siswa sekolah menengah yang mengikuti program edukasi gizi berbasis *Isi Piringku* dengan pendekatan pangan lokal organik.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah (n)	Persentase (%)
Usia 15–16 tahun	21	42
Usia 17–18 tahun	29	58
Laki-laki	22	44
Perempuan	28	56
Total	50	100

2. Hasil Pengukuran Pengetahuan Gizi

Pengukuran tingkat pengetahuan dilakukan menggunakan kuesioner sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) edukasi. Analisis menggunakan uji Paired t-test karena data berdistribusi normal

Tabel 2. Perbandingan Skor Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Edukasi

Kategori Pengetahuan	Pre-test n (%)	Post-test n (%)
Baik (≥ 80)	8 (16%)	34 (68%)
Cukup (60–79)	22 (44%)	14 (28%)
Kurang (< 60)	20 (40%)	2 (4%)
Total	50 (100%)	50 (100%)

Hasil menunjukkan adanya peningkatan proporsi responden dengan tingkat pengetahuan baik dari 16% sebelum edukasi menjadi 68% setelah edukasi. Sebaliknya, proporsi responden dengan tingkat pengetahuan kurang menurun secara signifikan dari 40% menjadi 4% setelah intervensi. Hal ini

menunjukkan bahwa edukasi pola makan Isi Piringku berbasis pangan lokal efektif dalam meningkatkan pemahaman gizi remaja.

3. Hasil Pengukuran Status Gizi Remaja

Status gizi diukur menggunakan indikator Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) sebelum dan setelah intervensi edukasi.

Tabel 3. Distribusi Status Gizi Responden Sebelum dan Sesudah Intervensi

Kategori Status Gizi	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Gizi Kurang	18	14
Gizi Normal	68	74
Gizi Lebih	14	12
Total	100	100

Hasil analisis menunjukkan adanya perbaikan distribusi status gizi, ditandai dengan meningkatnya proporsi remaja dengan status gizi normal serta penurunan proporsi gizi kurang dan gizi lebih. Namun, berdasarkan uji statistik sederhana (uji Wilcoxon), perubahan ini belum menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik ($p > 0,05$), yang kemungkinan disebabkan oleh durasi intervensi yang relatif singkat.

4. Hasil Observasi Partisipasi Peserta

Observasi dilakukan selama sesi edukasi, diskusi, dan praktik penyusunan menu Isi Piringku berbasis pangan lokal.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Peserta Selama Kegiatan

Aspek yang Diamati	Aktif (%)	Cukup Aktif (%)	Kurang Aktif (%)
Mengikuti penyuluhan	86	14	0
Bertanya/berdiskusi	78	18	4
Praktik penyusunan menu	82	14	4

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menunjukkan partisipasi aktif, terutama pada sesi praktik penyusunan menu seimbang berbasis bahan pangan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa metode edukasi partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan remaja secara optimal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi pola makan Isi Piringku berbasis pangan lokal organik efektif meningkatkan pengetahuan gizi remaja secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan edukasi gizi yang bersifat kontekstual, aplikatif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari remaja lebih mudah dipahami serta diinternalisasi dibandingkan metode ceramah konvensional. Penelitian oleh Kurniawati et al. (2020) menunjukkan bahwa edukasi gizi berbasis praktik langsung mampu meningkatkan skor pengetahuan gizi remaja secara bermakna karena peserta terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Selain itu, penggunaan bahan pangan lokal organik sebagai media edukasi terbukti meningkatkan daya tarik dan relevansi materi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan temuan Sari dan Widajanti (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan pangan lokal dalam edukasi gizi tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong sikap positif terhadap pola makan sehat dan berkelanjutan. Remaja cenderung lebih mudah menerima pesan gizi apabila dikaitkan dengan makanan yang familiar dan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Putri et al. (2022) yang menyatakan bahwa pendekatan edukatif berbasis praktik, seperti simulasi penyusunan menu dan diskusi interaktif, berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan peserta dan retensi pengetahuan. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat partisipasi remaja selama kegiatan, yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran aktif mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Peningkatan pengetahuan ini berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku makan sehat, khususnya dalam mendukung kesehatan reproduksi remaja. Asupan zat gizi seperti protein, zat besi, dan vitamin dari pangan lokal berkontribusi terhadap pencegahan anemia serta menjaga keseimbangan

hormonal. Pengetahuan gizi yang baik memengaruhi pemilihan konsumsi makanan yang baik sehingga mencapai status gizi yang baik atau normal (Khairani et al., 2023). Meskipun perubahan status gizi belum menunjukkan signifikansi statistik, kecenderungan perbaikan menunjukkan bahwa intervensi edukatif memiliki potensi jangka panjang apabila dilakukan secara berkelanjutan dan disertai pendampingan lanjutan di lingkungan sekolah dan keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi pola makan Isi Piringku berbasis bahan pangan lokal organik pada remaja usia 15–18 tahun, dapat disimpulkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan gizi peserta secara signifikan. Peningkatan nilai pengetahuan setelah intervensi menunjukkan adanya peningkatan proporsi responden dengan tingkat pengetahuan baik dari 16% sebelum edukasi menjadi 68% setelah edukasi. Sebaliknya, proporsi responden dengan tingkat pengetahuan kurang menurun secara signifikan dari 40% menjadi 4% setelah intervensi bahwa metode edukasi yang mengombinasikan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan praktik penyusunan menu mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap prinsip gizi seimbang dan pentingnya pemilihan pangan sehat. Selain peningkatan pengetahuan, hasil kegiatan juga menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan status gizi, meskipun perubahan tersebut belum menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan status gizi membutuhkan waktu dan keberlanjutan intervensi yang lebih panjang. Tingginya tingkat partisipasi peserta selama kegiatan mencerminkan bahwa pendekatan edukasi berbasis praktik dan pangan lokal dapat meningkatkan keterlibatan serta minat remaja terhadap isu kesehatan dan gizi.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan tersebut adapun saran yang dapat diberikan adalah disarankan untuk mengintegrasikan edukasi gizi berbasis Isi Piringku ke dalam kegiatan pembelajaran atau program kesehatan sekolah secara berkelanjutan guna membentuk perilaku makan sehat sejak dini serta untuk menggunakan pendekatan edukatif yang aplikatif dan kontekstual, seperti pemanfaatan bahan pangan lokal dan praktik langsung, agar pesan gizi lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak sekolah beserta seluruh siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi pola makan Isi Piringku berbasis pangan lokal. Apresiasi juga diberikan kepada para guru dan tenaga pendidik yang telah memberikan dukungan serta fasilitas selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim pelaksana pengabdian dan seluruh pihak yang telah membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan ini. Tidak lupa, penghargaan disampaikan kepada institusi yang telah memberikan dukungan moral dan administratif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan remaja secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlu and A. Fayasari, "Effect of nutrition education using the podcast method on adolescent girls' knowledge and attitudes on anemia in Central Jakarta," *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, vol. 8, no. 2, p. 139, Jun. 2023, doi: 10.30867/action.v8i2.696.
- Ariestiningsih, L. Y., Laurita, H. P., & Arifani, M. N. (2025). *Effectiveness of peer education based on social cognitive theory in preventing anemia among adolescent girls at the State Senior High School 1 Kebomas Gresik*. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.30867/action.v10i2.2576> ejournal.poltekkesaceh.ac.id
- Atasasih, H. (2022). *Sosialisasi "Isi Piringku" pada remaja putri sebagai upaya pencegahan stunting*. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 116–121. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i1.4685> Directory of Open Access Journals
- Bilmez, H., Kurçer, M. A., & Erdoğan, Z. (2021). *The effect of educational video-based intervention on nutrition and physical activity in high school students on healthy lifestyle behaviors: A randomized controlled trial*. *Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences*, 13(3), 556–563. <https://doi.org/10.5336/nurses.2020-79595> turkiyeklinikleri.com

- Calcaterra V, Verduci E, Stagi S and Zuccotti G (2024) How the intricate relationship between nutrition and hormonal equilibrium significantly influences endocrine and reproductive health in adolescent girls. *Front. Nutr.* 11:1337328. doi: 10.3389/fnut.2024.1337328
- Chahyanto, B. A., & Hasfika, I. (2025). *Edukasi gizi seimbang dengan program "Isi Piringku" pada remaja sekolah menengah di Kota Sibolga*. *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 1110–1117. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i3.2388> abdiinsani.unram.ac.id
- Chatterjee, P., & Nirgude, A. (2024). *A systematic review of school-based nutrition interventions for promoting healthy dietary practices and lifestyle among school children and adolescents*. *Cureus*, 16(1), e53127. <https://doi.org/10.7759/cureus.53127> PMC
- Fantini, M., Saadah, N., Setiyani, A., & Sulikah. (2025). *Impact of dietary patterns on anemia incidence in adolescent girls*. *International Journal of Advanced Health Science and Technology*, 5(6), 328–334. <https://doi.org/10.35882/ijahst.v5i6.489> ijahst.org
- Jacob, C. M., Hardy-Johnson, P. L., Inskip, H. M., Morris, T., Parsons, J., Barrett, M., ... Baird, J. (2021). *A systematic review and meta-analysis of school-based interventions with health education to reduce body mass index in adolescents aged 10 to 19 years*. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 18(1), 1–22. <https://doi.org/10.1186/s12966-020-01065-9> Springer Link
- Kim, S. S., Sununtnasuk, C., Berhane, H. Y., Walissa, T. T., Oumer, A. A., Asrat, Y. T., ... Sanghvi, T. (2023). *Feasibility and impact of school-based nutrition education interventions on the diets of adolescent girls in Ethiopia: A non-masked, cluster-randomised, controlled trial*. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 7(10), 686–696. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(23\)00168-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(23)00168-2) PMC
- Medeiros, G. C. B. S. d., Azevedo, K. P. M. d., Garcia, D., Oliveira Segundo, V. H., Mata, Á. N. d. S., Fernandes, A. K. P., ... Piuvezam, G. (2022). *Effect of school-based food and nutrition education interventions on the food consumption of adolescents: A systematic review and meta-analysis*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17), 10522. <https://doi.org/10.3390/ijerph191710522> MDPI
- Nakabayashi, J., Melo, G. R.-i., & Toral, N. (2020). *Transtheoretical model-based nutritional interventions in adolescents: A systematic review*. *BMC Public Health*, 20, Article 1543. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09643-z> Springer Link
- Nurmadinisia, R., & Susilawati, S. (2025). *Effectiveness of the peer educator model in improving hemoglobin level among adolescent girls in Depok City*. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 16(1), 56–64. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*
- Parajuli J, Prangthip P. Adolescent Nutrition and Health: a Critical Period for Nutritional Intervention to Prevent Long Term Health Consequences. *Curr Nutr Rep.* 2025 Oct 23;14(1):116. doi: 10.1007/s13668-025-00706-4. PMID: 41128775; PMCID: PMC12549772.
- Raikar, K., Thakur, A., Mangal, A., Vaghela, J. F., Banerjee, S., & Gupta, V. (2020). *A study to assess the effectiveness of a nutrition education session using flipchart among school-going adolescent girls*. *Journal of Education and Health Promotion*, 9, 183. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_258_18 PMC
- Raut, S., KC, D., Singh, D. R., Dhungana, R. R., Pradhan, P. M. S. P., & Sunuwar, D. R. (2024). *Effect of nutrition education intervention on nutrition knowledge, attitude, and diet quality among school-going adolescents: A quasi-experimental study*. *BMC Nutrition*, 10, 35. <https://doi.org/10.1186/s40795-024-00850-0> PMC
- Salam, R. A., Das, J. K., Irfan, O., Ahmed, W., Sheikh, S. S., & Bhutta, Z. A. (2020). *Effects of preventive nutrition interventions among adolescents on health and nutritional status in low- and middle-income countries: A systematic review*. *Campbell Systematic Reviews*, 16(2), e1085. <https://doi.org/10.1002/cl2.1085> PubMed
- Sharif Ishak, S. I., Chin, Y. S., Mohd Taib, M. N., Chan, Y. M., & Mohd Shariff, Z. (2020). *Effectiveness of a school-based intervention on knowledge, attitude and practice on healthy lifestyle and body composition in Malaysian adolescents*. *BMC Pediatrics*, 20, 122. <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02023-x> PMC
- Ula, N., Ariestiningsih, E. S., & Rahma, A. (2025). Implementasi Penggunaan Kotak Makan "Isi Piringku" Terhadap Pola Makan Remaja Di Ma Ma'arif Nu Sidomukti. *Ghidza Media Jurnal*, 6(2), 26–39. <https://doi.org/10.30587/Ghidzamediajurnal.V6i2.10506>

- Wiafe, M. A., Apprey, C., & Annan, R. A. (2023). *Impact of nutrition education and counselling on nutritional status and anaemia among early adolescents: A randomized controlled trial*. *Human Nutrition & Metabolism*, 31, 200182. <https://doi.org/10.1016/j.hnm.2022.200182> ScienceDirect
- Yanti, S., Sari, Y. A. P., & Meilina, A. (2024). *Diet, protein, iron and vitamin C intake on anemia status of adolescent girls*. *Journal of Applied Nursing and Health*, 6(1), 177–183. <https://doi.org/10.55018/janh.v6i1.192> janh.candle.or.id
- Zakiah, S., Toaha, A., Abri, N., & Wahyutri, E. (2023). *The effect of nutrition education on knowledge, attitudes, and iron intake in adolescent girls*. *Journal of Health and Nutrition Research*, 2(3). <https://doi.org/10.56303/jhnresearch.v2i3.174> Journal MPC